

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Маннапов Хамид Муталович

ИНСОН КАПИТАЛИ НАЗАРИЯСИГА ИЛМИЙ ВА ФАЛСАФИЙЁНДАШУВЛАР

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/APREL

